

Mahallada yoshlarni saylov jarayonlariga faolligi

Abrarov Islomiddin Djamolovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qashqadaryo viloyati, Sharisabz shahar 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori.

Saylov – mamlakatning siyosiy-ijtimoiy hayotidagi eng muhim siyosiy jarayonlardan biri. Har bir saylovchining ovozi zamirida mamlakatning ertasi, avlodlar kelajagi va fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy haq-huquqlari mujassam.

Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Shuningdek, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi:

- inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;
- mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shirish sur‘atlarini ta‘minlash;
- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;
- ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish;
- milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish;
- mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish³.

Har bir millatning, mamlakatning ertasi, kelajak taqdiri yosh avlodning qo‘lida ekanligi sir emas. Shu sababli, yoshlarning siyosiy ijtimoiy faolligi davlat ahamiyatiga molik masalalardandir. Shukrki, mamlakatimizda so‘nggi yillarda yoshlar siyosatiga e‘tibor sezilarli darajada kuchaydi. 2016-yilning 14-sentyabrida “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”⁴gi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Ushbu qonun yillar davomida mavhum bo‘lib kelgan huquqiy tushunchalarga aniqlik kiritish bilan birga, yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga ko‘tarishda muhim omil bo‘lmoqda. Joriy yilning 20-aprel kuni qabul qilingan “Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va bandligiga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident farmoni bu boradagi ishlarning uzviy davomidir.

Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, ularning bandligiga ko‘maklashish, tadbirkorlik g‘oya va tashabbuslarini rag‘batlantirish, ular munosib daromad olishi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish, bu borada olib borilayotgan ishlarni yangi bosqichga olib chiqish, shuningdek, 2017 – 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

⁴ O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O‘RQ-406-son

davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu mo'tabar hujjat mamlakatimizda yosh avlodga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning amaldagi yana bir yorqin ifodasidir.

2019-yili mamlakatimizda "Yangi O'zbekiston – yangi saylovlar" g'oyasiga monand o'tkazilgan saylovlarda yoshlarning faolligi har qachongidan yuqori bo'ldi. Saylovchilarning yagona elektron ro'yxatiga kiritilgan saylovchilarning 7 million 162 ming 316 nafari yoki 34,7 foizini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etdi. 2 млн.га yaqin 18 yoshga to'lgan fuqaro saylovlarda ilk bor ishtirok etdi. Ayni paytda 30 yoshgacha bo'lgan 14 nafar yigit-qiz siyosiy partiyalar tomonidan Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Ulardan 9 nafari deputat etib saylandi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar hamda Toshkent shahar Kengashlariga 26 nafar, xalq deputatlari tuman, shahar Kengashlariga 291 nafar yigit-qiz deputat etib saylandi⁵.

Yoshlar saylov jarayonlarining tashkiliy ishlarida ham doim faol. 2019-yilgi saylovlar jarayonlarida Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalari a'zolarining 144 nafari hamda uchastka saylov komissiyalari a'zolarining 20 394 nafari 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar edi. Joriy yil mamlakatimizda o'tkaziladigan Prezident saylovida yoshlar faolligi o'tgan saylovlardan ham ko'proq bo'lishi kutilmoqda.

Saylovchilarning qariyb uchdan biri yoshlarni tashkil etayotgan sharoitda yoshlarga bo'lgan yondashuvning zamonaviy usullarini joriy etish ahamiyatga ega. Nafaqat saylov yoshidagi, balki hali saylov yoshiga yetmagan o'g'il-qizlarga ham mamlakatimizda barcha sohalarda, jumladan, milliy saylov tizimida amalga oshirilayotgan dadil islohotlarning yuksak samaralari haqida tushunchalar berish, ularni saylov jarayonlari bilan hozirdan tanishtirib borish zarur.

Zotan, bugungi maktab o'quvchisi ertangi faol saylovchidir. Bunda yoshlarni yosh kategoriyalari bo'yicha saralab, segment-guruhlar bo'yicha ishlash yaxshi natija beradi, degan umiddamiz. Ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalari orqali yoshlarning saylov qonunchiligi bo'yicha bilimini oshirish ham doim dolzarb masaladir. Shuningdek, ularga joylarda o'tkaziladigan tadbirlar orqali saylov qonunchiligining o'ziga xos

⁵ <https://saylov.uz/oz/article/yangi-saylovlar-qonunchilikdagi-muhim-o-zgarish>

xususiyatlari va mazmun-mohiyatini tushuntirish, yigit-qizlarni faol fuqarolik pozitsiyasida tarbiyalash g'oyat muhim ahamiyatga ega. Bunday tadbirlar yoshlarimizning siyosiy ongini hamda bilimni yanada oshirishga ko'mak beradi.

Xulosa tarzida aytish mumkinki, bugun yoshlar qatlami dunyo miqyosida ertangi kunning hal qiluvchi kuchiga, eng avangard qatlamiga aylanib ulgurdi. Bundan sharoitda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O'zbekistonda yoshlarga va ularning hayot faoliyati bevosita kechadigan institut hisoblanmish Mahallalarga yaratib berilgan barcha imkoniyat va sharoitlardan saarali foydalanish ham kun tartibining dolzarb masalasiga aylandi. Zero, bugungi yoshlar davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida faol ishtirok etmoqda, unga hamohang tarzda esa Mahallaning ham institutsional mavqei tobora ortib bormoqda. Bu esa amalga oshirilayotgan davlat siyosatining samaradorligiga, yoshning huquq va erkinliklarini ta'minlash, intellektual va ma'naviy yuksalishiga sabab bo'lmoqda, o'z huquq va majburiyatlarni chuqur anglagan holda, o'z kelajagi uchun mas'uliyatni chuqur anglab, har qanday siyosiy tadbirlarga faol ishtirok etishiga imkoniyat yaratmoqda. Bugungi kunda yoshlarning mamlakat taraqqiyotida muhim qatlam sifatida mamlakatimizda saylovlarga jalb qilinishi va ulardagi faol ishtiroki esa kelajakda ularning davlat hokimiyatining oliy organlarida, shuningdek, shahar, tuman darajasidagi mas'uliyatli lavozimlarda faoliyat yuritishiga asos bo'lishini ular ongiga chuqur singdirish lozim. eng asosiysi esa - bu jarayonlarning dastlabki institutsional omili va asosiy motivator makoni bu Mahalla ekanligini alohida qayd etish lozim. Zero, bugun mamlakatimiz hayotiga daxldor bo'lgan qarorlarni qabul qilish jarayonida aynan yoshlarning ishtiroki ortayotganligi, ularning boshqaruv sohalaridagi ulushi ham tobora ortib borayotganligini alohida e'tirof etmoq joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O'RQ-406-son
3. <https://saylov.uz/oz/article/yangi-saylovlar-qonunchilikdagi-muhim-o-zgarish>
4. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga tabrigi". 22.03.2023. <https://president.uz/oz/lists/view/6077>